
“SE NÃO TEM PÃO, QUE COMAM BRIOCHE”: A INFLUÊNCIA
HISTÓRICA E CINEMATOGRAFICA DE MARIA ANTONIETA NA
PERCEPÇÃO CONTEMPORÂNEA DA FRANÇA COMO EPICENTRO
CULTURAL

DOI: 10.5281/zenodo.14748351

Guilherme Manoel de Lima Viana
Mestre em Direito da Sociedade da Informação – Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas (FMU)
E-mail: guigaviana1157@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1660121333362740>

Resumo: O artigo oferece uma visão abrangente da vida e legado de Maria Antonieta, destacando seu papel como uma figura histórica de importância significativa. Inicia-se com um breve contexto sobre sua vida, incluindo sua ascendência e o casamento diplomático em 1770, que desencadeou rivalidades e hostilidades devido à sua origem estrangeira e comportamento considerado fora das normas da corte francesa. As tensões sociais resultantes alimentaram o descontentamento popular e moldaram a percepção pública da rainha. A seguir, o filme "Maria Antonieta" de Sofia Coppola é explorado, revelando uma narrativa íntima da vida na corte através da perspectiva da própria Maria Antonieta. O filme busca humanizar a rainha, retratando suas alegrias, desafios e tragédias, enquanto equilibra a expressão artística com a responsabilidade histórica na criação da personagem. A discussão sobre a França como epicentro cultural aborda sua influência nos movimentos artísticos, monumentos icônicos, grandes escritores e pensadores. Paris é destacada como capital da moda, com influências globais significativas, incluindo a influência de Maria Antonieta neste aspecto específico. Por fim, o artigo apresenta uma análise da percepção do público sobre a França através da figura de Maria Antonieta, baseada em uma pesquisa realizada por meio de um formulário. Os resultados da pesquisa são analisados e conclusões são tiradas, destacando a importância da figura de Maria Antonieta na percepção contemporânea da França como centro cultural e de elegância.

Palavras-chave: Maria Antonieta, França, Cinema, Moda, Percepção.

Abstract: The article offers a comprehensive view of the life and legacy of Marie Antoinette,

INTRODUÇÃO

Este estudo aborda a figura icônica de Maria Antonieta e sua representação no filme "Maria Antonieta" dirigido por Sofia Coppola, explorando a percepção contemporânea da França através dessa figura histórica. Ao longo deste trabalho, serão apresentados aspectos relevantes do contexto histórico de Maria Antonieta, a produção cinematográfica de Coppola, a França como epicentro cultural e uma análise da percepção do público sobre o país, mediada pela figura de Maria Antonieta.

O objetivo deste estudo é analisar a representação de Maria Antonieta no filme “Maria

Antonieta” de Sofia Coppola e investigar como essa representação influencia a percepção contemporânea da França.

A metodologia empregada neste estudo é predominantemente dedutiva, baseada em uma revisão bibliográfica abrangente e na coleta de dados por meio de um formulário no Google Forms. A escolha da abordagem dedutiva permite uma análise estruturada e sistemática das informações disponíveis sobre Maria Antonieta, o filme de Sofia Coppola e a percepção contemporânea da França. A revisão bibliográfica proporciona uma compreensão aprofundada do contexto histórico e cultural, enquanto a coleta de dados por meio do formulário permite a obtenção de perspectivas variadas e atuais sobre o tema.

A figura de Maria Antonieta e sua representação no cinema possuem um impacto significativo na compreensão da história e na formação da identidade cultural. A escolha do filme "Maria Antonieta" de Sofia Coppola como objeto de estudo é justificada pela sua relevância como uma interpretação moderna e estilizada da vida da rainha francesa. Além disso, a investigação da percepção contemporânea da França por meio da figura de Maria Antonieta é relevante para compreender como as representações históricas moldam a imagem de um país e influenciam a visão pública sobre sua cultura, sociedade e valores.

Este estudo contribui para o campo da história cultural e dos estudos cinematográficos, fornecendo uma análise crítica da representação de Maria Antonieta no filme de Sofia Coppola e sua repercussão na percepção da França. Além disso, os resultados obtidos a partir da coleta de dados oferecem insights valiosos sobre como as narrativas históricas são interpretadas e reinterpretadas pelo público contemporâneo. Por fim, esta pesquisa pode subsidiar discussões sobre a construção da identidade nacional e os processos de memória coletiva.

Este artigo se propõe a explorar diferentes aspectos relacionados à figura de Maria Antonieta e sua influência na percepção contemporânea da França. Dividido em quatro seções distintas, o texto oferecerá uma visão abrangente sobre o tema.

Na primeira seção, será apresentado um breve contexto sobre a vida de Maria Antonieta. Aqui, será delineado o cenário social, político e cultural em que a rainha viveu, destacando seu papel histórico e sua relevância para a época.

A segunda seção abordará o filme "Maria Antonieta" dirigido por Sofia Coppola. Serão discutidas as escolhas estéticas e narrativas da diretora, bem como suas contribuições para a compreensão da personagem de Maria Antonieta e seu impacto na representação histórica.

Em seguida, a terceira seção explorará a França como epicentro cultural. Será traçado um panorama da importância histórica e cultural do país, contextualizando-o como um centro

de influência global, especialmente no que diz respeito à moda, gastronomia, arte e arquitetura.

Por fim, a quarta seção realizará uma análise da percepção do público sobre a França por meio da figura de Maria Antonieta. Utilizando um formulário no Google Forms, serão investigadas as representações da França e de Maria Antonieta e seu impacto na imagem contemporânea do país.

1. BREVE CONTEXTO SOBRE A VIDA DE MARIA ANTONIETA

Maria Antonieta, nascida em 2 de novembro de 1755, foi a arquiduquesa da Áustria e rainha consorte da França no final do século XVIII. Seu casamento em 1770, com o delfim francês, mais tarde Luís XVI, foi um evento diplomático destinado a fortalecer as relações entre França e Áustria. De acordo com relatos da época, conforme elucidado por Stefan Zweig, as primeiras impressões sobre Maria Antonieta foram:

Graciosa e simpática, [...] "com um rosto encantador, reúne toda a possível elegância em seu porte e, assim esperamos, quando crescer um pouco terá todos os atributos que se podem desejar para uma tão nobre princesa. Seu caráter e seu temperamento são excelentes."¹

Importante citar a perspectiva da pintora Louise-Élisabeth Vigée Lebrun sobre a rainha Maria Antonieta que foi registrada em suas Memórias, publicadas na França em 1835:

Foi no ano de 1779, que eu pintei pela primeira vez um retrato da rainha, então com toda a vivacidade e beleza de sua juventude. Maria Antonieta era alta, admiravelmente bem feita e cheia de graça. Seus braços eram soberbos, suas mãos pequenas e seus pés charmosos. Na França, era a mulher que caminhava com maior altivez, com a cabeça elevada, cuja postura majestosa fazia com que todos reconhecessem a soberana dentre os nobres da corte. (...) Ela tinha o rosto oval e longo característico de sua família austríaca, os olhos não muito grandes e quase azuis, seu olhar era doce. Seu nariz era fino e belo, a boca não muito grande e os lábios salientes. Mas o que havia de mais destacado na sua aparência era o brilho de sua tez. Jamais vi algo assim, tão brilhante. Sua pele era tão branca e transparente que não apresentava pontos de sombra. O que tornava difícil para mim retratá-la, as cores me faltavam para captar o frescor e o charme que ela apresentava. Jamais encontrei figura feminina semelhante. Em nossa primeira seção de pintura, o ar imponente da rainha me intimidou profundamente. Mas S. M. me falou com tanta bondade, que essa primeira impressão se dissipou. Foi nessa oportunidade que a pintei com um vestido de cetim e com uma rosa na mão. Este retrato era destinado à seu irmão, o imperador Joseph II, e a rainha me solicitou duas cópias do mesmo: uma para o imperador da Rússia e outra para seus aposentos em Versalhes (Tradução nossa).²

A representação de Maria Antonieta pode ser observada em obras artísticas da época, como exemplificado abaixo, a partir da pintura executada pelo artista austríaco Martin Mytens,

¹ ZWEIG, Stefan. Maria Antonieta Retrato De Uma Mulher Comum. Editora Zahar (Cia das Letras). 2013. Data Publicação: 18/04/2013. ISBN: 9788537810354. p. 15

² VIGÉE LEBRUN, Louise-Élisabeth. Souvenirs. Paris: DodoPress, 2011. p.33

quando Antonieta tinha doze ou treze anos:

Imagem 1 - Maria Antonieta na sua juventude do autor Martin Meytens

Fonte: <https://www.todamateria.com.br/maria-antonieta/>

Maria Antonieta, proveniente da Áustria, encontrou-se em um ambiente hostil na corte francesa, onde sua origem estrangeira a tornava suscetível a rivalidades e críticas. A nobreza francesa, muitas vezes resistente à influências externas, olhava com desconfiança para a jovem arquiduquesa. Como destacado por Caroline Weber, no cotidiano, as mulheres da aristocracia se dedicavam a diversas atividades, como bordado, dança, música, equitação e caça. No contexto específico de Maria Antonieta, seu papel iminente como esposa do rei francês enfatizava não apenas suas habilidades em áreas culturais e recreativas, mas também a expectativa de cumprir a importante função de gerar herdeiros para o trono³

Seu comportamento, marcado por uma mistura de inocência e imprudência, não se alinhava com as rígidas normas da corte. Maria Antonieta, em busca de escapar das formalidades protocolares, envolveu-se em questões políticas e cultivou uma imagem de extravagância, desencadeando ainda mais descontentamento entre a nobreza e a população.

Conforme explica Antônia Fraser, os modismos introduzidos por Maria Antonieta não apenas conquistavam a corte de Versalhes, em Paris, mas também reverberavam entre as damas da aristocracia em diversas cidades europeias. A mente criativa por trás dos trajes extravagantes era a talentosa costureira Rose Bertin, enquanto os elaborados penteados e seus requintados

³ WEBER, Caroline. A rainha da moda: como Maria Antonieta se vestiu para a Revolução. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. p. 46

adornos eram cuidadosamente concebidos pelo hábil cabeleireiro Léonard. Esses profissionais prosperavam em suas atividades, uma vez que, mediante a aprovação da rainha, tanto os deslumbrantes vestidos quanto as sofisticadas composições capilares eram meticulosamente reproduzidos, multiplicados e, posteriormente, comercializados às damas da nobreza francesa.⁴

A influência estilística de Maria Antonieta não se limitava apenas às fronteiras de Versalhes, mas transcendia para além, capturando a atenção e o interesse das elites em várias cidades europeias. A autorização real para a reprodução dessas criações permitia que Bertin e Léonard não apenas deixassem sua marca na corte, mas também encontrassem sucesso financeiro ao atenderem à demanda crescente por réplicas dos deslumbrantes trajes e penteados.⁵

Além disso, Antônia Fraser ressalta que a disseminação da moda de Antonieta ia além do circuito aristocrático. Bonecas habilmente confeccionadas e vestidas com os deslumbrantes trajes da soberana eram produzidas em série e enviadas para as principais capitais da Europa. Esse gesto não apenas perpetuava o prestígio da rainha, mas também cumpria o propósito de difundir seu estilo distinto por todo o continente, consolidando assim sua influência duradoura no cenário fashion europeu.⁶

A jovem rainha era frequentemente retratada como uma figura alienada da realidade social e econômica do país. Suas festas suntuosas e gastos excessivos durante um período de dificuldades financeiras exacerbaram as tensões sociais, criando uma narrativa de uma monarca indiferente às preocupações do povo.

Essas atitudes, combinadas com o contexto econômico tenso da França pré-revolucionária, contribuíram significativamente para a construção de uma imagem negativa de Maria Antonieta.

As disparidades econômicas crescentes e as dificuldades financeiras na França do final do século XVIII, criaram um terreno fértil para o descontentamento popular. Enquanto camponeses e trabalhadores enfrentavam dificuldades, a corte real, liderada por Maria Antonieta e Luís XVI, parecia ignorar a realidade do povo.

Maria Antonieta, muitas vezes retratada como uma figura alheia aos problemas da nação, personificou o distanciamento entre a monarquia e as classes mais baixas. Seus gastos extravagantes e estilo de vida luxuoso, em meio a uma crise financeira, exacerbaram as tensões

⁴ FRASER, Antônia. Maria Antonieta. Rio de Janeiro: Record, 2009. p. 78

⁵ Ibid. p. 78

⁶ Ibid. p. 79

e contribuíram para a percepção de uma elite desvinculada das necessidades da população. De acordo com Évelyne Lever, Maria Antonieta era amplamente percebida pela maior parte da população francesa como “uma mulher perversa e devassa que esbanjava os cofres do reino para seu prazer pessoal e que se aproveitava das fraquezas do rei, traindo-o, como marido, para satisfazer seus instintos lascivos, e como soberano, a fim de servir aos interesses do Império Austríaco”.⁷

A famosa frase atribuída a Maria Antonieta, "Se o povo não tem pão, que coma brioques", ilustra a ideia de uma rainha insensível e indiferente às dificuldades enfrentadas pelo povo. Embora a autenticidade dessa citação seja questionada, ela se tornou um símbolo da desconexão percebida entre a realeza e as camadas mais vulneráveis da sociedade.

A tragédia de Maria Antonieta atingiu seu ápice durante a Revolução Francesa, um período tumultuado que testemunhou a queda da monarquia e a ascensão de ideais republicanos. Em 1793, Maria Antonieta e Luís XVI foram detidos, enfrentando acusações que incluíam conspiração contra a república e traição ao Estado. Stefan Zweig ressalta:

Quando então começa a propaganda revolucionária, os jornalistas jacobinos não precisam buscar muito os argumentos para pintar Maria Antonieta como a fonte de todos os vícios, como desavergonhada criminosa, e apenas é necessário um gesto do promotor público em direção a essa caixa de Pandora cheia de calúnias galantes para fazer repousar a cabeça delgada sob a guilhotina.⁸

Conforme expresso pelo promotor Antoine-Quentin Fouquier-Tinville, nas atas das sessões do julgamento datadas de 14 e 16 de outubro de 1793, documentadas no *Le Moniteur Universel* dessas respectivas datas, ele apresentou a acusação formal contra Maria Antonieta perante o tribunal.

Á maneira das Messalinas, Brunhildas, Fredegundas e Médicis, que foram chamadas em tempos passados de rainhas da França, e cujos nomes para sempre odiosos não serão apagados dos anais da história, Maria Antonieta, viúva de Luis Capeto, foi, desde sua chegada à França, o flagelo e a sanguessuga dos franceses.⁹

O julgamento do casal real, realizado perante o Tribunal Revolucionário, foi marcado por uma atmosfera de fervor político. Maria Antonieta, agora privada de seu status real, enfrentou duras críticas e acusações de excessos passados, tornando-se um símbolo conveniente para os revolucionários que buscavam responsabilizar a monarquia pelos males da nação.

⁷ LEVER, Évelyne. *Maria Antonieta: a última rainha da França*. Tradução de S. Duarte. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004. p. 207

⁸ ZWEIG, Stefan. *Op. Cit.* p.65

⁹ GALLICA. *La Bibliothèque numérique de la BnF et de ses partenaires. Gazette nationale ou le Moniteur universel - année disponible 1793 - Gallica*. Disponível em: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34452336z/date1793>.

A sentença de morte por guilhotina foi executada em outubro de 1793, marcando o fim trágico da vida de Maria Antonieta e Luís XVI. Sua morte foi mais do que uma tragédia pessoal; foi um símbolo da ruptura com o antigo regime e um ponto de virada na Revolução Francesa.

O legado de Maria Antonieta permanece como um fascinante capítulo na história, refletindo as complexidades políticas e sociais da época. Sua vida é frequentemente estudada não apenas como a narrativa de uma rainha que perdeu sua coroa, mas como um exemplo das dinâmicas que levaram à transformação radical da sociedade francesa. A Revolução Francesa, com Maria Antonieta como uma de suas figuras centrais, continua a ser um campo de estudo crucial para entender os movimentos sociais e políticos que moldaram o curso da história.

2. O FILME "MARIA ANTONIETA" DE SOFIA COPPOLA

Sofia Coppola desafia as convenções históricas ao realizar com uma abordagem única e intimista da vida da icônica rainha francesa em seu filme "Maria Antonieta" (2006).

Imagem 2 - Poster do Filme "Maria Antonieta"

Fonte: <https://cinecartaz.publico.pt/filme/marie-antoinette-157811>

A escolha de retratar ícones da francofilia, como Maria Antonieta, dentro de uma perspectiva americana, inclusive com a permissão para filmar dentro do Palácio de Versalhes, naturalmente suscita controvérsias. Fernanda Torres Rosales ressalta a relevância do filme:

Baseado na biografia de Antonia Fraser, este filme de Sofia Coppola é provavelmente o mais conhecido sobre a rainha de França, devido à atenção dada pela mídia no ano de seu lançamento e à proposta ousada em adotar referências modernas em sua

composição.¹⁰

O próprio filme se constrói sobre elementos conflitantes, onde o retrato histórico é mesclado com uma trilha sonora contemporânea de rock, incluindo músicas de bandas como “The Strokes”, “Siouxsie” e “Gang of Four”.

Adicionalmente, os personagens cerimoniosos da história francesa são interpretados por jovens estadunidenses, como Kirsten Dunst no papel de Maria Antonieta e Jason Schwartzman como Luís XVI.

Na interpretação de Kirsten Dunst, Maria Antonieta é retratada como uma jovem doce e vulnerável, típica adolescente que se sente entediada com as regras impostas e possui uma curiosidade inata pela vida. Por outro lado, Luís XVI, interpretado por Jason Schwartzman, pode não possuir as características físicas descritas pelos historiadores, mas sua timidez e reserva, evidentes em sua desconfortável presença ao lado da esposa, refletem as limitações conhecidas do verdadeiro monarca.

Ao contrário de outras representações em filmes e descrições de biografos, Luís XVI é retratado de forma mais cordial no filme. Antônia Fraser menciona sua insegurança e complexo de inferioridade, que o tornavam reservado. Ela observa que ele frequentemente mantinha a cabeça baixa para evitar confrontos.¹¹

Segundo Gabriela Quintela Soares, Coppola não faz segredo em relação a “sua extrema simpatia à figura de Antonieta (como a princesa passou a ser chamada pelos franceses)”¹². Segundo ainda a pesquisadora:

a relação quase afetiva da realizadora com a personagem que decidiu filmar faz de Maria Antonieta o trabalho mais apaixonado de Sofia Coppola. Em seus trabalhos anteriores, ela não se entregava tanto à protagonista como aqui: Antonieta aparece em quase todas as cenas do longa, e Kirsten Dunst é filmada de modo a parecer sempre belíssima.¹³

A narrativa do filme se desenvolve através dos olhos de Maria Antonieta, interpretada brilhantemente por Kirsten Dunst. A diretora habilmente conduz a trama, oferecendo ao público uma experiência cinematográfica que vai além dos eventos históricos convencionais.

Desde os primeiros momentos da narrativa, torna-se evidente que alguns traços da personalidade de Maria Antonieta serão determinantes, moldando seu destino entre a ruína

¹⁰ ROSALES, Fernanda Torres. Maria Antonieta e o Cinema Uma abordagem feminista. Dissertação de Mestrado em Comunicação e Jornalismo, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 2015. p. 111

¹¹ FRASER, Antônia. Op. Cit. p. 23

¹² SOARES, Gabriela Quintela. Cinema e história uma investigação do filme Maria Antonieta de Sofia Coppola. 2019. Disponível em: <http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/30202>. p. 22

¹³ Ibid. p. 22

iminente e a possibilidade de ascensão e adoração por parte do povo. Gabriela Quintela Soares narra como se inicia o filme:

A história de Maria Antonieta inicia-se na Áustria de 1768 e o filme nos mostra muito brevemente a vida da protagonista em sua terra natal. A primeira fala do filme já é da imperatriz Maria Teresa anunciando a decisão de casar a filha: “Friendship between Austria and France must be cemented by marriage. My youngest daughter Antoine will be queen of France” (“A amizade entre Áustria e França deve ser fortalecida pelo casamento. Minha filha caçula, Antonia, será rainha da França”). Assistimos a jovem acordando e já se encaminhando para uma conversa com sua mãe, que lhe explica que a corte da França é muito diferente da corte austríaca: “All eyes will be on you” (“Todos os olhos estarão em você”). Na cena seguinte, a garota está na carruagem que a leva para a França. Ou seja, o filme já se inicia com o destino da protagonista selado.¹⁴

Influenciada pelos intrincados trâmites orquestrados por sua mãe, Maria Teresa, Antonieta emerge como um peão em um jogo político perigoso e mortal. Este jogo visa recuperar a aliança entre duas nações historicamente inimigas – Áustria e França. O casamento estratégico com o delfim francês, Luís XVI (interpretado por Jason Schwartzman), é planejado com o intuito de pôr fim aos conflitos bélicos e fortalecer os laços entre as nações. Conforme explica o historiador Marcos Vinícius de Moraes: “Maria Antonieta parece uma adolescente da classe média alta de hoje caída de paraquedas na França do século XVIII”¹⁵

Quando Maria Antonieta chega a Versalhes, ela faz um verdadeiro tour por seu novo lar, onde pode observar a profusão de luxo em cada detalhe, refletindo não apenas o ambiente opulento, mas também o estilo de vida extravagante que logo adotará. Esse mergulho na ostentação e no conforto palaciano serve como um prelúdio para sua transformação e adaptação ao mundo da realeza francesa, onde ela encontrará tanto privilégios quanto desafios. Como enfatizado por Jesse Fox Mayshark: “O Versailles de Coppola é um mundo de privilégio, vaidade e consumo, onde o poder é elaboradamente diferido e incessantemente cobiçado. Está separado e isolado das preocupações do mundo exterior – embora nem tanto como aparenta” (Tradução nossa)¹⁶

Enquanto o filme explora os costumes extravagantes da corte de Versalhes, também lança luz sobre a relação tumultuada do casal real. Diversas cenas retratam as tentativas frustradas de Maria Antonieta em seduzir o marido, todas recebendo respostas evasivas ou indiferentes por parte dele. Luís XVI a evita de todas as maneiras possíveis, alegando cansaço ou até mesmo não comparecendo ao quarto conjugal, deixando a rainha resignada a olhar para

¹⁴ Ibid. p. 22

¹⁵ SOARES, Gabriela Quintela, Op. Cit. p.41

¹⁶ MAYSHARK, Jesse Fox. Post-pop cinema: the search for meaning in new american film. (2007) Westport: Praeger. p. 177

o teto, esperando pelo dia em que ele cederá. As pressões da mãe de Maria Antonieta, expressas em diversas correspondências exigindo um herdeiro, levam a rainha a buscar distrações.

Segundo Jesse Fox Mayshark:

A incapacidade de Luís consumir o casamento com sucesso por vários anos coloca uma pressão crescente sobre Antoinette. Ela tenta, repetidas vezes, seduzir seu marido relutante ou incapaz, mas a culpa pela dificuldade sempre recai sobre ela. A falha é presumida sempre do lado da mulher. O Embaixador Mercy sugere sombriamente que, se ela não conseguir produzir, poderá ser descartada. A vida de Antoinette é colocada em termos duros: ela é um recipiente. O útero tem primazia sobre a mulher.¹⁷

A frivolidade é apresentada como decorrente de uma suposta fraqueza feminina, na qual as mulheres buscam preencher suas vidas com prazeres mundanos e consumismo. Isso ressoa com a identidade feminina contemporânea, onde o consumo muitas vezes se torna uma forma de expressão e satisfação pessoal.

No filme, a ingenuidade de Maria Antonieta é retratada como uma característica central de sua personagem. Desde o início, ela é representada como uma jovem princesa austríaca, recém-casada com o príncipe herdeiro da França, Luís XVI. Sua chegada à corte francesa é marcada por sua inocência e falta de familiaridade com as complexidades da vida na realeza.

Ela é retratada como uma figura cativante, cuja despreocupação e amor pela extravagância a colocam em conflito com as rígidas expectativas da corte. No entanto, ao longo do filme, essa ingenuidade é gradualmente substituída por uma crescente consciência das responsabilidades e pressões associadas ao seu papel como rainha, especialmente em meio às turbulências políticas e sociais que cercam a França pré-Revolução. Jesse Fox Mayshark exemplifica:

Mas sua ingenuidade cede eventualmente a um senso de propriedade e domínio. Isso fica mais claro no tratamento de Antoinette com Mme. Du Barry, a consorte arrivista do moribundo monarca, Luís XV. No tipo de filme de princesa adolescente que Marie Antoinette deliberadamente ecoa, a euforia natural e a empatia de Antoinette a levariam a se aproximar de uma transgressora tabu como Du Barry e ensinar a todos uma lição sobre tolerância. Mas este é um filme de princesa adolescente diferente, sobre uma princesa real cujas ideias foram moldadas pela aristocracia em que foi criada. Ela é repelida por Du Barry. Quando finalmente se digna a falar com ela, por razões políticas, o gesto é breve e não repetido. (Tradução nossa)¹⁸

No filme, Maria Antonieta é retratada como uma figura manipulada pelas pessoas ao seu redor, quase como um fantoche. Sua sensibilidade é explorada de forma a criar situações clichês, como o desmaio nos braços de Fersen ao receber a notícia da morte de sua mãe. Além disso, sua aparente indiferença diante dos problemas que assolavam a França é destacada,

¹⁷ Ibid. p. 179

¹⁸ Ibid. p. 178

mostrando-a escolhendo vestidos e brincando com seus filhos enquanto a população sofria com a fome. Essa representação ressalta a desconexão entre a rainha e as realidades do povo francês, enfatizando sua posição privilegiada e isolada na corte de Versalhes.

De acordo com André Antônio Barbosa, o filme ilustra os desafios enfrentados por Maria Antonieta na corte, destacando o rigoroso protocolo real, a falta de privacidade que a incomoda e a constante pressão por um herdeiro. O formalismo e a etiqueta de Versalhes levam Maria Antonieta a buscar incessantemente um prazer juvenil, refletindo em sua conduta extravagante ao superar os demais nobres e consumir excessivamente artigos de luxo para preencher o vazio que a acompanha. A interpretação pessoal de Sofia Coppola sugere que Antonieta poderia ser equiparada a uma adolescente contemporânea.¹⁹

A tensão dramática é acentuada pela dualidade de sua posição como peça-chave no tabuleiro político e como mulher em um ambiente altamente restritivo. Os eventos desencadeados por sua união com Luís XVI não apenas delineiam a intrincada teia de intrigas políticas, mas também exploram as consequências emocionais e pessoais para Maria Antonieta.

Maria Antonieta, durante grande parte do primeiro ato, é envolvida por tons frios de azul, cinza e roxo, em sintonia com a atmosfera que permeia as florestas nórdicas que separam os dois reinos.

Imagem 3 - Cerimonial de chegada à França

Fonte: <https://harpersbazaar.uol.com.br/cultura/maria-antonieta-e-a-obra-prima-de-sofia-coppola/>

A escolha das cores não é meramente estética, mas sim uma ferramenta narrativa habilmente empregada por Sofia Coppola. A tonalidade fria reflete não apenas o ambiente físico

¹⁹ BARBOSA, André Antônio. Maria Antonieta: melancolia, política, tempo. DEVIRES-Cinema e Humanidades, Belo Horizonte, v. 8, n. 1, p. 178-197, 2011. Disponível em: <https://bib44.fafich.ufmg.br/devires/index.php/Devires/article/view/228>.

ao redor de Maria Antonieta, mas também sua própria sensação de isolamento e estranhamento em um mundo desconhecido. Os tons azuis, cinzas e roxos se tornam metáforas visuais das barreiras culturais e sociais que ela enfrenta ao ingressar na corte francesa.

Conforme observado por Jheison Holthausen, a cineasta não desenvolve a narrativa de modo a evidenciar o interesse da protagonista pela política, com exceção do respaldo de Luís XVI à Revolução Americana e das menções aos seus gastos extravagantes²⁰. Ainda sobre isso, o autor ressalta:

Ressalva-se que uma das poucas referências ao contexto político que explicaria melhor a história da França em Marie Antoinette e ainda ajudariam o espectador a compreender o contexto político, se dá em uma cena próxima da metade do tempo de exibição do filme. Pouco se explica do que acontecia no cenário político francês, até que, mais próximo do desfecho, comenta-se sobre as gastanças da rainha, que serão exploradas sobre um dos quadros atribuídos a Vigée Le Brun, onde se vê um retrato da rainha vandalizando com frases que a chamam de “rainha das dívidas” “cujos gastos arruinam a França”. Assim, a Revolução Francesa vai começar a se delinear somente nos minutos finais,²¹

Maria Antonieta não gozava de boa reputação aos olhos da população. Ao longo de seu reinado, viu-se alvo de acusações que a retratavam como perdulária e promíscua. Essas alegações não se limitavam apenas à sua conduta pessoal, mas também a acusações de influenciar o marido, Luís XVI, em favor dos interesses austríacos, gerando desconfiança e hostilidade entre ele e seu próprio povo.

A acusação de perdularidade atribuída à Maria Antonieta referia-se à sua reputação de extravagância e gastos excessivos, especialmente em meio a um período de crescente agitação social e econômica na França. Conforme Jesse Fox Mayshark:

Enquanto Antoinette e seu grupo se entregam a compras desenfreadas, bailes de máscaras e jogos de azar, os detritos de seu consumo se acumulam ao redor deles: pratos empilhados com bolos meio comidos e pegajosos, caixas vazias de chapéus e sapatos, os destroços da manhã seguinte após festas noturnas. O conselheiro preocupado de Antoinette, o Embaixador Mercy, suplica a ela repetidas vezes que controle seus gastos, que considere seus deveres para com o reino e sua reputação entre seus cidadãos. Ela o ignora na maioria das vezes, não por malícia ou egoísmo, mas sim por uma completa incompreensão de suas palavras. Elas não se relacionam com nada em seu conhecimento e experiência limitados.²²

O luxo ostensivo da corte de Versalhes, do qual ela era figura central, contribuiu para a percepção de que estava desconectada das dificuldades enfrentadas pela população.

²⁰ HOLTHAUSEN, Jheison. Marie Antoinette: a metaficção historiográfica de Sofia Coppola. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Linguagens) – Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2012. Disponível em: <https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/1914>. p. 53

²¹ Ibid. p. 54

²² MAYSHARK, Jesse Fox. Op. Cit. p. 179

Imagem 4 - Luxos na Corte

Fonte: <https://100porcentoinspiracao.wordpress.com/2008/06/23/marie-antoinette/>

Durante a Revolução Francesa, Maria Antonieta é confrontada com a sugestão de que ela e sua família fujam para garantir suas vidas. No entanto, sua resposta revela uma resignação à sua condição de submissão e falta de autonomia. Ao declarar: "Perdoai-me se continuo a recusar sair. Sabei que não sou dona da minha pessoa, o meu dever é ficar onde a Providência me colocou"²³, Maria Antonieta expressa sua percepção de ser uma figura sem controle sobre sua própria vida, uma pessoa desprovida de personalidade e vontade própria, sujeita ao que lhe é imposto pelos outros.

Ao afirmar que não é dona de si mesma, Maria Antonieta parece aceitar passivamente sua condição de submissão, refletindo uma visão cultural da época que via as mulheres como inferiores e subordinadas aos homens.

Os momentos finais do filme revelam a decadência da monarquia e, por consequência, o declínio de Maria Antonieta. A morte de sua mãe e de um de seus filhos, juntamente com a tomada da Bastilha e o início da Revolução Francesa, marcam uma transformação na rainha. Sua expressão antes jovial e despreocupada dá lugar a uma gravidade palpável, refletida também em suas vestimentas. As cores pastéis dão lugar a tons sóbrios, simbolizando a sombria perspectiva de um futuro iminente.

²³ COPPOLA, Sofia. Maria Antonieta (Marie Antoinette), colorido, EUA/FRA/JAP, 2006, 2h 03min.

Essa mudança visual e emocional de Maria Antonieta é uma representação poderosa da turbulência política e pessoal que ela enfrenta. À medida que a Revolução se intensifica e a monarquia desmorona ao seu redor, a rainha é forçada a confrontar a realidade sombria que se aproxima. Sua transformação visual, marcada pela adoção de cores mais sóbrias e expressão grave, é um reflexo de sua adaptação às circunstâncias adversas e da perda do mundo luxuoso e privilegiado que ela um dia conheceu.

Na última cena do filme, a câmera captura o momento em que o casal real e seus filhos se encontram dentro da carruagem, partindo de Versalhes em direção a Paris, a nova sede do governo real. Enquanto observa com nostalgia os jardins do palácio onde viveram como rei e rainha por quinze anos, não há vestígios de rancor entre eles; pelo contrário, um sentimento de serenidade e compreensão permeia o ambiente.

Nesse momento crítico, onde poderiam facilmente se culpar mutuamente pelos eventos que levaram à queda da monarquia (ela poderia atribuir sua decadência à suposta fraqueza e incompetência dele como governante, enquanto ele poderia argumentar que sua ostentação exacerbada despertou a ira popular), optam por se despedir com sorrisos de serenidade. Fernanda Torres Rosales discute o desfecho do filme:

O filme não mostra passagens dela na prisão nem a sua morte, [...] O desfecho ocorre com a família partindo de Versalhes em direção ao palácio nas Tulherias, que viria a ser a primeira 'prisão' imposta pelos insurgentes. Da carruagem, Maria Antonieta vislumbra os jardins do palácio quando Luís XVI pergunta se ela está a observar suas limoeiras ao que ela responde com tristeza: "Estou dizendo adeus".²⁴

Assim, na última aparição do casal no filme, eles são retratados em uma situação digna. Sofia escolhe não mostrar, por exemplo, a desastrosa tentativa de fuga do casal real, ocorrida dois anos depois.

Segundo Eric Hobsbawm, a tentativa da família real de fugir para a Áustria marcou um ponto crucial na transformação das inclinações políticas da população para o republicanismo. Esta ação desastrosa não apenas expôs a fragilidade e desespero da monarquia, mas também solidificou a percepção pública de que a família real não só era incapaz de resolver os problemas do país, mas também estava disposta a abandoná-lo em busca de segurança pessoal. Ainda segundo o autor: "Ele foi recapturado em Varennes (junho de 1791) e daí em diante o republicanismo tornou-se uma força de massa; pois os reis tradicionais que abandonaram seus povos perdem o direito à lealdade".²⁵

A decisão da cineasta de não retratar o sofrimento enfrentado por Antonieta e Luís XVI

²⁴ ROSALES, Fernanda Torres. Op. Cit. p. 93

²⁵ HOBBSAWM, Eric. A Era das Revoluções, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. p. 49

nos anos seguintes revela sua simpatia pelo casal real, como se quisesse poupá-los daquele destino terrível. Após a Fuga de Varennes, Maria Antonieta passou a ser considerada definitivamente "austríaca" devido à sua atitude considerada desleal. Isso ocorreu em um contexto em que a Áustria e outros países vizinhos, todos absolutistas, apoiavam os movimentos contra-revolucionários e haviam invadido a França. Segundo o pesquisador Claudio Almeida:

O foco do filme não é a Revolução Francesa, mas as breves referências que são feitas a ela acabam por constituir uma visão bastante reacionária do momento. Para o espectador, a impressão que fica da revolução é a da turba que invade e destrói o quarto da rainha, acabando com todo aquele glamour.²⁶

Em 20 de setembro de 1792, o exército popular francês conseguiu uma vitória decisiva sobre os invasores austríacos e prussianos, que buscavam restaurar a monarquia, já abolida em 10 de agosto daquele ano. O destino de Luís XVI estava selado, e ele foi guillotinado em janeiro do ano seguinte. Com a radicalização do movimento revolucionário, Maria Antonieta também não escapou da guilhotina e foi executada em outubro de 1793, aos 37 anos. A escolha da cineasta de não retratar esses eventos dramáticos sugere uma tentativa de preservar a dignidade e a memória do casal real, poupando-os da representação de sua tragédia final.

Ao contar a história centrada na visão pessoal de Maria Antonieta, Coppola busca humanizar a personagem, destacando suas alegrias, desafios e tragédias. O público é convidado a mergulhar nas complexidades emocionais da rainha, fugindo da abordagem tradicional que a retrataria apenas como uma figura distante da história. O filme destaca a vida da protagonista não apenas como um capítulo histórico, mas como uma jornada pessoal repleta de emoções e dilemas.

3. A FRANÇA COMO EPICENTRO CULTURAL

A França tem sido historicamente reconhecida como um epicentro cultural, exercendo uma influência significativa em diversas áreas ao longo dos séculos. Conforme corrobora Priscila Tardin: “A França é internacionalmente conhecida por sua diversidade cultural única, que se manifesta em várias áreas, como arte, gastronomia, arquitetura e literatura, e esse poder cultural também foi inserido nas relações diplomáticas francesas.”²⁷

Desde os movimentos artísticos como o Renascimento, Barroco e Impressionismo, até a contemporaneidade, o país deixou uma marca indelével no cenário cultural mundial. A cultura

²⁶ SOARES, Gabriela Quintela, Op. Cit. p.41

²⁷ TARDIN, Priscila. “A Diplomacia Cultural na Política Externa Francesa”. Dois Níveis, 4 de outubro de 2023, Disponível em: <https://www.doisniveis.com/europa/a-diplomacia-cultural-na-politica-externa-francesa/>.

francesa exerceu um impacto significativo no Brasil ao longo dos séculos, influenciando diversos aspectos da sociedade brasileira. Desde a arquitetura colonial até os hábitos gastronômicos refinados, passando pela literatura, artes visuais e moda, os traços da cultura francesa são evidentes em várias camadas da identidade brasileira. Thiago Cerejeira explica a influência da cultura francesa no Brasil:

Era comum ouvir as pessoas conversando em francês nas ruas. Alguns chegavam ao ponto de enviar suas roupas, de navio, para serem lavadas em Paris, pois acreditavam que aqui ainda não se sabia lidar com tecidos nobres. Influências artísticas do Art Noveau e do Impressionismo também difundidas por aqui.²⁸

Na contemporaneidade, a França continua a ser um polo criativo, com uma cena artística diversificada e vibrante que abarca desde as vanguardas experimentais até as formas mais tradicionais de expressão. Artistas franceses contemporâneos como Christian Boltanski e Sophie Calle estão entre os expoentes que continuam a moldar e desafiar as fronteiras da arte contemporânea.

Além disso, a França se destaca como um importante centro de arte moderna e contemporânea, com instituições renomadas como o Centro Pompidou e o Palais de Tokyo, que atraem visitantes de todo o mundo em busca de uma experiência cultural enriquecedora.

Os monumentos icônicos da França são muito mais do que simples pontos turísticos; eles são testemunhas vivas da história e do patrimônio cultural extraordinário desse país. A Torre Eiffel, por exemplo, é um símbolo incontestável de Paris e um marco da engenharia do século XIX. Construída por Gustave Eiffel para a Exposição Universal de 1889, se tornou um dos monumentos mais reconhecíveis do mundo, atraindo visitantes de todas as partes para admirar sua imponência e beleza arquitetônica. Leonardo Benevolo atribui à torre um poderoso elemento de domínio espacial, destacando-o com as seguintes palavras:

A altura excepcional e a linha ininterrupta do pináculo entre a segunda e terceira plataforma fazem, que a presença da torre seja percebida de quase todos os cantos de Paris e entre em relação não mais, como um edifício antigo, com um ambiente definido governado por uma perspectiva unitária, mas sim com toda a cidade e de modo sempre mutável.²⁹

Além do seu legado arquitetônico, a França é também conhecida por ter produzido alguns dos maiores escritores da história, cujas obras influenciaram a literatura global. Autores como Victor Hugo, Marcel Proust, Albert Camus e Simone de Beauvoir deixaram um impacto duradouro na cultura literária, explorando temas que transcendem fronteiras geográficas e

²⁸ CEREJEIRA, Thiago. A belle époque amazonense. 2011. Disponível em: https://modahistoria.blogspot.com/2011/07/belle-epoque-amazonense-por-thiago_09.html.

²⁹ BENEVOLO, Leonardo. História da Arquitetura Moderna. São Paulo: Editora Perspectiva, 2001. p. 68

temporais.

Pensadores franceses como Descartes, Voltaire, Rousseau e Sartre contribuíram significativamente para o desenvolvimento do pensamento filosófico e político ocidental, fornecendo insights profundos sobre questões fundamentais da existência humana e da sociedade. Mareio Rodrigues Pereira destaca que a França é frequentemente considerada um país pioneiro na política cultural internacional:

A França é geralmente vista como país pioneiro na política cultural internacional. Costuma-se definir a Aliança Francesa como embrião e marco histórico desse gênero de política, mesmo tratando-se de uma instituição privada. Fundada em Paris em 1883, por um grupo de intelectuais, religiosos e políticos de alto escalão, essa associação foi reconhecida como de utilidade pública pelo Estado, em 1886.³⁰

Paris, além de sua rica herança cultural e artística, também é aclamada como uma capital da moda de renome mundial. A cidade é muito mais do que apenas um centro de criação e design de moda; é um ícone da elegância e do estilo, onde as tendências são estabelecidas e influenciadas em escala global. Mareio Rodrigues Pereira compartilha suas reflexões sobre a cidade de Paris:

Sendo a França um país bastante centralizado, desde o século XVII, Paris passará a reunir a riqueza e a *intelligentsia* intelectual e artística oriundas tanto da aristocracia quanto da burguesia nacional, bem como a atrair as demais nobrezas de corte e *intelligentsias* europeias.³¹

Com sua reputação estabelecida ao longo dos séculos, Paris tem sido o lar de alguns dos mais famosos estilistas, casas de moda e marcas de luxo do mundo. Vera Lúcia Lins Soares explica a relevância da França para moda:

A França, denominada de o “Centro da Moda”, foi o único reduto das *maison’s* e *butiques* dos grandes nomes da moda do século XIX até os anos 80. Embora surgindo outros centros a partir do final da segunda Guerra Mundial, ela ainda permanece em primeiro lugar. Crê-se que jamais esse título pertencerá a algum outro país, pois resgatar a sua história da moda é garantir-lhe o título de “O con cour”³²

De Chanel a Dior, de Louis Vuitton a Yves Saint Laurent, essas marcas icônicas têm suas raízes fincadas nas ruas parisienses, onde a moda é uma forma de vida.

A cada temporada, Paris se transforma em um palco deslumbrante para as semanas de moda, onde designers, modelos, celebridades e entusiastas da moda se reúnem para celebrar a criatividade e a inovação. Os desfiles de moda em locais icônicos como o Grand Palais e os

³⁰ PEREIRA, Mareio Rodrigues. Presença cultural francesa no Brasil. TRAVESSIA - revista do migrante, [S. l.], n. 65, p. 89–100, 2020. DOI: 10.48213/travessia.i65.560. Disponível em: <https://travessia.emnuvens.com.br/travessia/article/view/560>. p. 93

³¹ Ibid. p. 91

³² SOARES, Vera Lúcia Lins. “Moda - Capital Paris, Sempre!” Actas de Diseño, nº 13, 2012. Disponível em: <https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/actas/article/view/2645>. p. 197

Jardins das Tulherias são eventos altamente antecipados que ditam as tendências e influenciam a indústria globalmente.

Além disso, a presença de renomadas escolas de moda e design em Paris, como a École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne e a Parsons Paris, atrai talentos de todo o mundo, contribuindo para a diversidade e a vitalidade do cenário fashion parisiense.

João Braga destaca que mesmo em um cenário globalizado, onde a moda é influenciada por diversas culturas, Paris continua sendo considerada a principal capital da moda. Ele ressalta que muitos estilistas de diferentes nacionalidades ainda buscam o reconhecimento internacional por meio das passarelas parisienses. Conforme o autor: “Esses profissionais (desde as últimas décadas do século XX e ainda neste início do século XXI) muitas vezes tornaram-se nomes respeitáveis no mundo da moda, obviamente pelos seus talentos, porém associados a um nome de tradição francesa”³³

Maria Antonieta, foi uma figura de imenso impacto na moda francesa da época e contribuiu significativamente para o sucesso e a disseminação do estilo francês em toda a Europa. Conhecida por seu gosto extravagante e luxuoso, Maria Antonieta tornou-se um ícone de moda e influenciou as tendências da época com sua elegância e ousadia.

Imagem 5 - Pintura de Maria Antonieta

Fonte: <https://glamour.globo.com/google/amp/moda/noticia/2023/11/a-importancia-de-maria-antonieta-para-a-historia-da-moda.ghtml>

Caroline Weber ressaltou em sua pesquisa que, embora Maria Antonieta tenha

³³ BRAGA, João. História da Moda uma narrativa. São Paulo: Anhembi Morumbi LTDA, 2004. Reflexões Sobre Moda. Vol. I e II. São Paulo, Anhembi Morumbi; 2004 / 2005. p. 88

desempenhado um papel fundamental na definição das tendências da moda de sua época e tenha exercido uma influência duradoura ao longo do tempo, suas representações muitas vezes são subjugadas ou relegadas a um papel secundário no contexto histórico em que viveu. Em muitos casos, a imagem de Maria Antonieta é caracterizada por uma visão negativa, destacando seu suposto exagero nos adornos e vestimentas, bem como sua inicial rejeição como estrangeira em uma época marcada por casamentos exclusivamente entre franceses. Além disso, sua dificuldade em conceber um herdeiro para o trono também é frequentemente destacada, refletindo a importância da descendência real na lógica monárquica da época.³⁴

Uma das contribuições mais marcantes de Maria Antonieta para a moda francesa foi sua habilidade em promover os talentosos estilistas e artesãos parisienses. Ela frequentemente escolhia usar roupas elaboradas e sofisticadas, muitas vezes encomendadas dos melhores costureiros da França, o que ajudava a popularizar seus designs e técnicas de alta costura.

Dessa maneira, pode-se afirmar que uma das distinções introduzidas por Maria Antonieta era que, mesmo desafiando as convenções de vestimenta da época, era possível conquistar o respeito do público. Além disso, em certa medida, ela foi responsável por popularizar determinados tipos de roupa, tornando-os mais acessíveis à população em geral. Por esse motivo, Caroline Weber destacou que, além de influenciar a moda de sua época, Maria Antonieta também deixou sua marca na história, ao transformar a sociedade por meio da moda, em uma espécie de reescrita livre.³⁵

Os modelos usados por Maria Antonieta eram amplamente copiados e imitados, não apenas pela nobreza francesa, mas também pelas cortes reais de toda a Europa, consolidando assim, a reputação de Paris como centro da moda mundial.

Além disso, Maria Antonieta foi uma entusiasta da moda experimental, não tendo medo de desafiar as convenções estilísticas de sua época. Ela introduziu novos estilos, como vestidos com cinturas altas e saias volumosas, além de acessórios extravagantes, como chapéus adornados com plumas e laços. Sua coragem em adotar essas tendências audaciosas inspirou uma revolução na moda francesa, incentivando a criatividade e a inovação entre os designers parisienses.

Para a autora, Maria Antonieta demonstrou uma postura vanguardista ao adotar vestidos de estilo mais informal, caracterizados por cores claras e faixas estruturadas na cintura e nos cotovelos. De certa forma, ao propor peças leves, ela se aproximava das vestimentas utilizadas

³⁴ WEBER, Caroline. Op. Cit. p. 52

³⁵ Ibid. p. 55

pelos camponeses, especialmente durante o período em que esteve presa, buscando uma conexão intencional com o estilo popular.³⁶

O estilo pessoal de Maria Antonieta também refletia seu interesse pela moda e pela arte. Ela era uma patrona das artes e da cultura, frequentemente associada a artistas e designers da época, o que contribuía para a divulgação de suas criações. Sua influência não se limitava apenas às roupas que usava, mas também se estendia à decoração, arquitetura e estilo de vida da corte francesa.

Assim, Caroline Weber argumentou que, considerando as possibilidades de reflexão, Maria Antonieta foi uma precursora do que hoje reconhecemos como celebridades pop. Além disso, ela tinha o dom de destacar determinados comportamentos e combinações de roupas e joias, buscando alcançar diversos interesses dentro da sociedade em geral.³⁷

Em resumo, a França continua a ser um farol cultural que ilumina e inspira pessoas em todos os cantos do globo, enriquecendo o mundo com sua diversidade, criatividade e sofisticação.

4. UMA ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DO PÚBLICO SOBRE A FRANÇA POR MEIO DA FIGURA DE MARIA ANTONIETA

A França é frequentemente reconhecida como um centro de cultura e elegância, mas como essa percepção é moldada pela figura histórica de Maria Antonieta? Para investigar essa questão, uma pesquisa foi realizada utilizando um formulário no Google Forms, buscando compreender como as representações da França e de Maria Antonieta influenciam a imagem contemporânea desse país.

O formulário foi elaborado com perguntas que exploravam a associação do público com a França e com Maria Antonieta, bem como suas percepções sobre cultura e elegância. Foram coletadas respostas de uma amostra diversificada de participantes, abrangendo diferentes idades, origens e experiências.

Das 111 respostas recebidas, observou-se uma distribuição diversificada de faixas etárias, variando de 17 a 70 anos. No entanto, o foco principal desta análise recai sobre o grau de escolaridade dos participantes, revelando uma interessante demografia educacional. Entre os respondentes, 30,6% possuíam ensino superior completo, enquanto 24,3% tinham o ensino

³⁶ Ibid. p. 56

³⁷ Ibid. p. 59

superior incompleto. Além disso, 18,9% dos participantes indicaram possuir pós-graduação lato sensu completa, enquanto 9,9% estavam em um estágio de pós-graduação (stricto sensu, nível mestrado) – incompleto.

A partir das respostas obtidas no formulário, fica evidente que a percepção da França nos dias de hoje é profundamente enraizada em sua rica herança cultural e histórica. Com uma esmagadora maioria de 58,6% dos respondentes destacando a França como um país de grande influência cultural e histórica, sendo inegável que a nação continua a ser amplamente reconhecida e admirada por seu legado duradouro.

COMO VOCÊ DESCREVERIA SUA PERCEPÇÃO DA FRANÇA NOS DIAS DE HOJE?

111 respostas

Caroline Regina Rodrigues Sena explica:

A visibilidade da França no sistema internacional deve-se, atualmente, a diversos fatores. Dentre eles está o fato de o país ser a quinta economia do mundo, a segunda mais importante na Europa, além de ser um dos principais líderes da integração europeia.³⁸

Além disso, cerca de 31,5% dos participantes identificaram a França como um destino turístico atraente com uma tradição cultural rica. Isso ressalta a importância do turismo como um aspecto significativo da identidade francesa contemporânea, onde os visitantes são atraídos, não apenas pelas icônicas atrações turísticas, mas também pela oportunidade de mergulhar na cultura vibrante e diversificada do país.

Embora em menor proporção, 9,9% dos respondentes associaram a França a uma atmosfera de elegância e sofisticação. Essa percepção destaca o fascínio que o estilo de vida francês exerce sobre muitas pessoas ao redor do mundo, caracterizado por sua arte refinada,

³⁸ SENA, Caroline Regina Rodrigues. FRANÇAFRIQUE: A Permanência Francesa na África Diante dos Processos Descolonizatórios. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Relações Internacionais. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/71680>. p. 11

moda icônica, culinária sofisticada e arquitetura elegante.

Percebe-se que as respostas do formulário revelam uma percepção positiva e multifacetada da França nos dias atuais. Como um país que continua a atrair admiradores de todo o mundo, a França mantém sua posição como um farol de cultura, história, turismo e elegância, deixando uma marca indelével na imaginação global.

As respostas obtidas revelam um alto nível de reconhecimento do nome Maria Antonieta, com uma esmagadora maioria de 92,8% dos participantes afirmando conhecê-la. Maria Antonieta foi uma figura histórica proeminente, conhecida por ser a rainha consorte da França durante o final do século XVIII, sendo esposa de Luís XVI. Sua vida, marcada por extravagâncias, escândalos e tragédias, tornou-se um dos temas mais fascinantes da história e da cultura popular.

Segundo Weber, a imagem de Maria Antonieta foi utilizada para fins comerciais, associando sua figura a produtos da indústria cultural, como uma maneira de atrair consumidores que são atraídos pelo fetiche moderno de aparente status social alcançado por meio da compra e utilização de certos produtos e serviços. Isso confirma "sua capacidade inalterada de evocar simultaneamente a ostentação e o desvario de um mundo aristocrático que já não existe"³⁹

VOCÊ CONHECE MARIA ANTONIETA?

111 respostas

Durante a cerimônia do VMA 1990 - Video Music Awards, da MTV americana, Madonna surpreendeu o público ao surgir por trás das cortinas nos acordes iniciais da música "Vogue". Vestida em um traje de corte, uma peruca com um alto penteado adornado com plumas e uma maquiagem branca exuberante, Madonna imediatamente evocou a persona de Maria Antonieta. Essa escolha meticulosa não foi por acaso.

³⁹ WEBER, Caroline. Op. Cit. p. 10

Imagem 6 - Madonna no VMA

Fonte: <https://temmodanabahia.wordpress.com/2015/08/16/os-xx-looks-mais-icos-de-madonna/>

"Vogue" é uma música inspirada no voguing, uma dança moderna que se popularizou nos clubes gays norte-americanos durante os anos 1980. As coreografias do voguing são baseadas em movimentos corporais e poses características de modelos. No entanto, além de ser uma forma de entretenimento, o voguing também se tornou um símbolo político poderoso, principalmente dentro da comunidade LGBTQIA+, especialmente entre os indivíduos negros.

Ao se vestir como Maria Antonieta durante a performance de "Vogue", Madonna não apenas homenageou o estilo extravagante da rainha francesa, mas também fez uma declaração política e cultural. A escolha da persona de Maria Antonieta, uma figura histórica associada à opulência e à extravagância, destacou a conexão entre o voguing e o desejo por liberdade, expressão e reconhecimento dentro da comunidade LGBTQIA+. Gabriel Holand Monteiro e Naiana Rodrigues Silva explicam:

Além de representar uma Maria Antonieta sexualizada (como uma crítica ao machismo, em uma época [século XVIII] em que a mulher possuía ainda mais restrições quanto à expressão de sua sexualidade), Madonna traz seus dançarinos, que continuam com os trejeitos afeminados ao performar uma coreografia em dança Vogue, [...]. Os signos usados na performance representam elegância, glamour [...]. A apresentação gerou polêmica devido à crítica sexual e à nítida representação da cena

LGBT.⁴⁰

No entanto, apesar do amplo conhecimento sobre Maria Antonieta, as respostas revelam uma divisão mais equilibrada quando se trata de familiaridade com o filme "Maria Antonieta", dirigido por Sofia Coppola. Enquanto 52,3% dos participantes afirmam ter assistido ao filme, uma parcela significativa de 47,7% não o viu.

VOCÊ JÁ ASSISTIU AO FILME "MARIA ANTONIETA" DIRIGIDO POR SOFIA COPPOLA?

111 respostas

Essa divisão nas respostas sugere uma variedade de interesses e experiências entre o público. Para aqueles que assistiram ao filme, provavelmente foi uma oportunidade de explorar a vida de Maria Antonieta através de uma lente cinematográfica única, sob a direção de Sofia Coppola. O filme apresenta uma abordagem visualmente deslumbrante e estilizada da vida da rainha, com ênfase em sua juventude, luxo e isolamento na corte de Versalhes.

As respostas obtidas sugerem que a história de Maria Antonieta ainda é considerada relevante para a percepção contemporânea da França por uma maioria significativa de 64,5% dos participantes. Isso indica que a figura da rainha continua a exercer uma influência duradoura na forma como as pessoas veem o país, sua cultura e sua identidade.

⁴⁰ MONTEIRO, Gabriel Holand; SILVA, Naiana Rodrigues. "Come on, Vogue!": Madonna e a construção da identidade LGBT através da representação simbólica na música pop. *Temática*, v. 14, n. 1, p. 128-145, jan.2018. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/tematica/article/view/37974>. p. 141

VOCÊ ACREDITA QUE A HISTÓRIA DE MARIA ANTONIETA AINDA É RELEVANTE PARA A PERCEPÇÃO CONTEMPORÂNEA DA FRANÇA?

110 respostas

Quando se trata da influência da história de Maria Antonieta na imagem da França como centro cultural e de elegância nos dias de hoje, as respostas mostram uma variedade de opiniões. Uma parte substancial, 30%, acredita que a influência é forte, sugerindo que a figura de Maria Antonieta ainda é associada à sofisticação, requinte e glamour que caracterizam a reputação da França como um centro cultural. Além disso, 41,8% consideram que a influência é moderada, o que indica que a história de Maria Antonieta ainda contribui para a imagem da França, mas de forma menos marcante.

Por outro lado, 23,6% acreditam que a influência é pouco significativa, sugerindo que a história de Maria Antonieta tem um papel limitado na percepção contemporânea da França como um centro cultural e de elegância. Além disso, uma pequena minoria de 4,5% dos participantes considera que a história de Maria Antonieta não influencia de forma alguma a imagem da França nesse contexto.

EM QUE MEDIDA VOCÊ ACHA QUE A HISTÓRIA DE MARIA ANTONIETA INFLUENCIA A IMAGEM DA FRANÇA COMO CENTRO CULTURAL E DE ELEGÂNCIA NOS DIAS DE HOJE?

110 respostas

Percebe-se que as respostas destacam a persistência da figura de Maria Antonieta na consciência coletiva em relação à França, mas também refletem uma diversidade de opiniões sobre o grau de influência e relevância dessa história para a imagem contemporânea do país.

As respostas indicam que a representação de Maria Antonieta na mídia, incluindo filmes, livros e outras formas de arte, tem um impacto significativo na percepção das pessoas sobre a França, com uma esmagadora maioria de 65,8% dos participantes concordando com essa afirmação. Isso sugere que as representações culturais de figuras históricas como Maria Antonieta desempenham um papel importante na formação da imagem da França na mente das pessoas, influenciando sua compreensão e apreciação da cultura e história francesas.

VOCÊ CONSIDERA QUE A REPRESENTAÇÃO DE MARIA ANTONIETA NA MÍDIA, INCLUINDO FILMES, LIVROS E OUTRAS FORMAS DE ARTE, IMPACTA A PERCEPÇÃO DAS PESSOAS SOBRE A FRANÇA?

111 respostas

Quanto à influência dos elementos históricos e cinematográficos na percepção da França como centro cultural e de elegância, a maioria esmagadora de 70% dos participantes acredita que ambos têm uma influência igual. Isso sugere que tanto os elementos históricos, como a rica tradição cultural e artística da França ao longo dos séculos, quanto os elementos cinematográficos, como filmes que retratam a sofisticação e o glamour associados ao país, contribuem de maneira significativa para a percepção da França como um centro cultural e de elegância.

Por outro lado, uma parte menor dos participantes, 19,1%, acredita que os elementos históricos têm uma influência predominante, enquanto apenas 10,9% consideram que os elementos cinematográficos têm um papel mais importante nesse contexto. No entanto, a maioria esmagadora reconhece que ambos os aspectos desempenham um papel significativo na construção da imagem da França como um centro cultural e de elegância.

VOCÊ ACREDITA QUE A PERCEPÇÃO DA FRANÇA COMO CENTRO CULTURAL E DE ELEGÂNCIA É INFLUENCIADA PRINCIPALMENTE POR ELEMENTOS HISTÓRICOS, CINEMATográfICOS OU AMBOS?

110 respostas

A figura de Maria Antonieta continua a ser importante até hoje e está profundamente relacionada à França, especialmente no mundo da moda. Como rainha consorte da França durante o final do século XVIII, Maria Antonieta deixou um legado marcante não apenas na história política, mas também na cultura e na moda francesas.

Mesmo após sua morte durante a Revolução Francesa, Maria Antonieta continuou a ser uma fonte de inspiração para designers de moda, artistas e cineastas ao longo dos séculos. Sua imagem icônica e seu estilo distinto são frequentemente evocados em desfiles de moda, coleções de alta-costura e produções cinematográficas.

Antoine Baecque resume a relação da imagem de Maria Antonieta com o público contemporâneo como uma relação ambivalente: às vezes é recebida com paixão, resultando em cultos e homenagens, enquanto em outros momentos é alvo de ataques violentos. O autor sugere que a imagem de Maria Antonieta evoca fantasias e imaginação do público, estabelecendo um registro em que o íntimo se entrelaça com o mitológico.⁴¹

O autor conclui que há três motivos principais que alimentam esse fetiche por Maria Antonieta. Em primeiro lugar, o corpo da rainha, que representa o maniqueísmo de oposição entre a santa e a prostituta, a mártir e a pecadora. Em segundo lugar, o cabelo, especificamente o penteado alto que sempre é associado a ela e amplamente utilizado em propagandas, artes e moda. Por último, a cabeça decepada, que confere à sua imagem uma sensação de violência sangrenta e uma aura de tragédia.⁴²

Além disso, a influência de Maria Antonieta no mundo da moda transcendeu gerações

⁴¹ BAECQUE, Antoine. Une autrichienne en goguette. In: BAECQUE, Antoine. MarieAntoinette: métamorphoses d'une image. Paris: Éditions du patrimoine, centre des monuments nationaux, 2019. p. 13

⁴² Ibid. p. 13

e fronteiras, tornando-se uma parte intrínseca da identidade cultural da França. Seu legado continua a ser celebrado e reinterpretado, mantendo-se como um símbolo de elegância, extravagância e ousadia na moda francesa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, é inegável o impacto duradouro que Maria Antonieta exerce sobre a imaginação coletiva, tanto na França quanto além de suas fronteiras. Sua figura continua a fascinar e intrigar, servindo como um símbolo não apenas de extravagância e decadência, mas também de transformações sociais e políticas. O filme "Maria Antonieta", dirigido por Sofia Coppola, representa uma das muitas tentativas contemporâneas de capturar a essência complexa dessa personagem histórica, destacando sua humanidade por trás da aura de glamour e excesso.

Além disso, a pesquisa conduzida por meio do formulário no Google Forms revela como as representações de Maria Antonieta desempenham um papel crucial na percepção contemporânea da França como um epicentro cultural. As respostas dos participantes indicam que a imagem de Maria Antonieta está intrinsecamente ligada à noção de elegância, sofisticação e refinamento associada à cultura francesa. Portanto, mesmo séculos após sua morte, Maria Antonieta continua a desempenhar um papel significativo na promoção da França como um símbolo de excelência cultural e artística.

Dessa forma, pode-se concluir que o legado de Maria Antonieta transcende os limites do tempo e do espaço, mantendo-se vivo e relevante na contemporaneidade. Sua influência perdura não apenas como uma figura histórica, mas também como um elemento fundamental na construção e difusão da identidade cultural francesa em escala global.

BIBLIOGRAFIA

BARBOSA, André Antônio. **Maria Antonieta: melancolia, política, tempo.** DEVIRES- Cinema e Humanidades, Belo Horizonte, v. 8, n. 1, p. 178-197, 2011. Disponível em: <https://bib44.fafich.ufmg.br/devires/index.php/Devires/article/view/228>. Acesso em: 21 mar. 2024

BENEVOLO, Leonardo. **História da Arquitetura Moderna.** São Paulo: Editora Perspectiva, 2001.

BRAGA, João. **História da Moda uma narrativa.** São Paulo: Anhembi Morumbi LTDA, 2004. Reflexões Sobre Moda. Vol. I e II. São Paulo, Anhembi Morumbi; 2004 / 2005.

CEREJEIRA, Thiago. **A belle époque amazonense**. 2011. Disponível em:
https://modahistoria.blogspot.com/2011/07/belle-epoque-amazonense-por-thiago_09.html.
Acesso em: 20 mar. 2023

COPPOLA, Sofia. **Maria Antonieta (Marie Antoinette)**, colorido, EUA/FRA/JAP, 2006, 2h
03min.

FRASER, Antônia. **Maria Antonieta**. Rio de Janeiro: Record, 2009.

GALLICA. **La Bibliothèque numérique de la BnF et de ses partenaires**. Gazette nationale
ou le Moniteur universel - année disponible 1793 - Gallica. Disponível em:
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34452336z/date1793>. Acesso em: 27 mar. 2023

HOBBSAWM, Eric. **A Era das Revoluções**, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.

HOLTHAUSEN, Jheison. **Marie Antoinette: a metaficção historiográfica de Sofia
Coppola**. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Linguagens) – Universidade Tuiuti do
Paraná, Curitiba, 2012. Disponível em: <https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/1914>. Acesso em:
08 abr. 2024

LEVER, Évelyne. **Maria Antonieta: a última rainha da França**. Tradução de S. Duarte.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2004.

MAYSHARK, Jesse Fox. **Post-pop cinema: the search for meaning in new american film**.
Westport: Praeger. 2007.

MONTEIRO, Gabriel Holand; SILVA, Naiana Rodrigues. **“Come on, Vogue!”: Madonna e
a construção da identidade LGBT através da representação simbólica na música pop**.
Temática, v. 14, n. 1, p. 128-145, jan.2018. Disponível em:
<https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/tematica/article/view/37974>. Acesso em: 01 abr.
2024

PEREIRA, Mareio Rodrigues. **Presença cultural francesa no Brasil**. TRAVESSIA - revista
do migrante, [S. l.], n. 65, p. 89–100, 2020. DOI: 10.48213/travessia.i65.560. Disponível em:
<https://travessia.emnuvens.com.br/travessia/article/view/560>. Acesso em: 01 abr. 2024

ROSALES, Fernanda Torres. **Maria Antonieta e o Cinema Uma abordagem feminista**.
Dissertação de Mestrado em Comunicação e Jornalismo, Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra. 2015.

SENA, Caroline Regina Rodrigues. **FRANÇAFRIQUE: A Permanência Francesa na
África Diante dos Processos Descolonizatórios**. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Departamento de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Relações Internacionais.
Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/71680>. Acesso em: 08 abr. 2024

SOARES, Gabriela Quintela. **Cinema e história uma investigação do filme Maria
Antonieta de Sofia Coppola**. 2019. Disponível em:
<http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/30202>. Acesso em: 05 abr. 2024

SOARES, Vera Lúcia Lins. “**Moda - Capital Paris, Sempre!**” Actas de Diseño, nº 13, 2012. Disponível em: <https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/actas/article/view/2645>. Acesso em: 10 abr. 2024

TARDIN, Priscila. “**A Diplomacia Cultural na Política Externa Francesa**”. Dois Níveis, 4 de outubro de 2023, Disponível em: <https://www.doisniveis.com/europa/a-diplomacia-cultural-na-politica-externa-francesa/>. Acesso em: 10 abr. 2024

VIGÉE LEBRUN, Louise-Élisabeth. **Souvenirs**. Paris: DodoPress, 2011.

WEBER, Caroline. **A rainha da moda: como Maria Antonieta se vestiu para a Revolução**. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

ZWEIG, Stefan. **Maria Antonieta Retrato de Uma Mulher Comum**. Editora Zahar (Cia das Letras). 2013. Data Publicação: 18/04/2013. ISBN: 9788537810354.